

O'ZBEK SHEVALARINI AREAL JIHATDAN QIYOSLAB O'RGANISH**Ibragimov Yuldash Matkarimovich**

filologiya fanlari doktori, professor

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institute

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek shevalaridan to'plangan sinxron ma'lumotlar lingvoareal aspektida o'rganiladi va o'sha hududda tarqalgan dialektal leksik hodisalar sistemasini qiyoslashga bag'ishlanadi. Dialektal leksik hodisalar eng muhim dialektal leksik sistemasida o'rganib, har xil sheva va dialektlarda mavjud bo'lgan bir xil til hodisalari izoglossa sifatida kartalashtirildi.

Kalit so'zlar: dialekt, sheva, areal, lingvistik geografiya, izoglossa, tarixiy tipologiya.

Annotation: This article examines synchronous data collected from Uzbek dialects within a linguoareal framework and focuses on comparing the system of dialectal lexical phenomena distributed across the respective regions. The dialectal lexical phenomena are studied as part of the most significant dialectal lexical system, and identical linguistic phenomena existing in various dialects and subdialects are mapped as isoglosses.

Keywords: dialect, subdialect, area, linguistic geography, isogloss, historical typology.

O'zbek dialektologiyasida yirik monografik tadqiqotlarning maydonga kelganligi endilikda shevalarimizni qiyosiy-tarixiy va tipologik tadqiqotning hozirgi zamon aniq va izchil metodi orqali til hodisalarining tarqalish chegaralarini aniqlab beruvchi lingvistik geografiya va areal lingvistik usulda tadqiq etishni taqozo qilmoqda. «Lingvistik geografiya faqat til tarixi va dialnktologiya uchungina ahamiyat kasb etib qolmasdan, u xalqning etnogenezi, tarixi uchun ham juda muhim, chunki lingvistik geografiya muhim tarixiy manbadir (Avenesov,1,181) Lingvistik geografiya bilan dialektologiya makon va zamon omiliga turlicha munosabatda bo'lsa-da, makon omili lingvogeografiyada ham, dialektologiyada ham bir xil ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, territoriya omili lingvogeografiyaning asosini tashkil etadi. Lingvogeografiya keng territoriyaga ega bo'lishi va bir paytda ko'plab faktlarni qamrab olishi, umumlashtirish hajmining beqiyosligi bilan tasviriy va tahliliy xususiyatga ega bo'lgan dialektologiyadan ajralib turadi.

Dialektologiyaning tekshirish ob'ekti jonli dialektal nutq, dialektal lug'atlar, ilmiy asarlar, qaysi davrga yoki qaysi territoriyaga oidligidan qat'iy nazar, umuman

dialektal tekstlar tadqiqotidan iborat bo'lsa, lingvistik geografiya lingvistik atlaslar, dialektal lug'atlar, ilmiy tadqiqotlar va ma'lum territoriyagagina oid dialektal tekstlar bilan ish ko'radi.

Dialektal atlaslar tuzilishi dialektologiyadan lingvistik geografiyaga o'tish davri hisoblanadi. (Borodina,2,5) Shu bilan birga, bu davr o'zining nazariy ahamiyatiga ko'ra lingvistik geografiya taraqqiyotining dastlabki jarayonidir. Dialektologiya tadqiqotila to'liq til materialiga, to'liq tekst materiallariga ega bo'lsa, lingvogeografiya esa, anketalashtirilgan kichik til faktlarigagina tayanadi. xalos.

Ma'lumki, dialektal xususiyatlar asta sekin istemoldan chiqib yo'qolib ketadi. Ular haqidagi ma'lumotlar esa, lingvistik atlaslar va yozib olingan tekst namunalarida saqlanib qoladi, yo'qolib borayotgan xususiyatlarni yozib olish dialektologlarning muhim vazifasidir.

Dialektologiya, asosan, dala sharoitida ish ko'radi. Lingvogeografiya dialektologiyaga qaraganda ancha konkret xususiyatga ega. Chunki lingvogeografiya materiallari bilan laboratoriyada va kabinetda shug'ullanadi. Lingvistik geografiya dialektologiyadan o'sib chiqqandir. Jonli dialektlar qanchalik darajada mavjud bo'lsa, lingvogeografiya dialektologiya bilan shunchalik bog'liq bo'ladi.

Lingvistik yoki dialektologik atlas - fiktografik yoki umumlashtiruvchi xarakterdagi kartalarni chog'ishtirish sistemasi bo'lib, uning yig'indisi tilning territoriyaga tarqalish modelini yoki uning biror bo'lagini shakllantiradi.

Lingvistik atlas asosida qilingan xulosalar undagi alohida kartalarning darajasidan va ularning o'zaro uzviy bog'lanishidan kelib chiqadi. Lingvistik atlas o'zida ma'lum tilning hamma aspekti bo'yicha material mavjud bo'lishi bilan shu tilning nazariy va amaliy fonetikasi, grammatikasi va leksikologiyasi taraqqiyotini chuqur o'rganish uchun imkoniyat yaratadi. lingvistik atlas kartalari ikki xil tamoyilga asoslanib tuziladi: 1) dialektologik tamoyil; 2) umumlingvistik yoki areal lingvistik tamoyil.

Karta tuzishdagi umumlingvistik va dialektologik tamoyil hamma atlaslarda barobar saqlanadi, ularning o'zaro munosabati dastlab material tanlashda ham, kartalashtirishni amalga oshirishda ham asosiy o'rin tutadi. Shunga qaramay, lingvistik atlaslar va dialektologik atlaslar o'zining ko'pchilik belgilari bilan bir-biridan farqlanadi. Farqlar dastlab anketalashtirish darajasidan boshlanadi.

Lingvistik atlas uchun material keng ko'lamdagi savollar majmuasi asosida to'plansa, dialektologik atlas materiali ma'lum dialektal xususiyatlarni modellashtiruvchi dastur asos bo'ladi. Bunday dasturning har bir punkti alohida tema uchun mustaqil so'roqlikni tashkil etadi. Masalan, lingvistik kartaning har bir so'zi

uchun savolga javob tariqasida tuzilishi uning dialektal ayirmaliklar tarqalishini aniqlaydigan dialektologik kartadan farqini aniq ko'rsatadi.

Anketalashtirish bevosita, ya'ni to'ppa-to'g'ri va bilvosita (korreslondent) orqali amalga oshiriladi. Anketalashtirish metodikasining bevosita, bilvositaligi, so'roqlikka javob olish shakli orqali amalga oshirilishi, ilustrasiya qo'llashi, informator tilidan anketalashtirish yoki adabiy tildan tarjima qilish kabilar lingvistik kartani baholashda hisobga olinadi.

Ammo til va dialektlar taraqqiyotining qadimiy davri uchun xarakterli bo'lgan ayrim hodisalarni izohlashda yondosh tillar va shevalardan hamma vaqt ham material topilavermaydi. Masalan, Namangan guruh shevalari uchun xarakterli bo'lgan *r* undoshining o'zidan keyin kelgan hamma til oldi undosh (*tussin* tursun, *bodd'* bordi, *jujj'n* xurjin, *ottoq* o'rtoq, *kattxshkə* kartoshka)lariga singib ketishi Farg'ona vodiysidagi boshqa shevalarda uchramaydi (Shermatov,3,13). Ammo aynan shu hodisaning o'zi O'zbekistonning janub qismida joylashgan Qashqadaryo viloyatidagi shahar tip shevalarida mavjud. Bu hodisaning innovatsiya markazi qaysi ekanligi va uning irradatsiya markazi tarixan qay tomondan qay tomonga yo'nalganligi haligacha noma'lum. O'zbek shevalari atlas yaratilganda mana shunga o'xshash ko'pgina muammoli masalalar yechimini topadi.

Shuning uchun kartalashtirilishi lozim bo'lgan dialektal hodisalarni tanlashda shu territoriyada joylashgan sheva va dialektlar orasidagi eng muhim farqli hodisalar hisobga olinib, har bir sheva o'z dialekti yig'indisida, shu dialekt sistemasida o'rganib chiqiladi. Chunki material yig'ish uchun mo'ljallab tuzilgan anketadagi savollar izoglossalar hosil qiluvchi til xodisalariga bag'ishlangan bo'lishi darkor. Har bir kartani tuzishda dastlab kartalashtirilgan til hodisalarining tarqalish chegarasi – izoliniasi aniqlanib chiqiladi. So'ngra, har xil sheva va dialektlarda mavjud bo'lgan bir xil til hodisalari izoglossa sifatida kartalashtiriladi.

Qoraqalpoiston Respublikasi o'zbek shevalari dialektologik atlasini tuzishda hudud (areal)larning o'zaro aloqasi lingvistik nuqtai nazardan dinamik bo'lib, izoglossalarning kirib kelish, tarqalish areali, kuchliroq shakllarning kuchsizroq shakllar tomonga qarab siljishi, adabiy til va hudud shevalarining o'zaro aloqada namoyon bo'lishi, tilning taraqqiyot bosqichlari, chiziqlarining muvofiqlashuvi, markazga qanchalik yaqin yoki markazdan uzoqlashgan sari izoglossalarning quyuglashib boraverish sabablari konkret misollar orqali izohlanadi (Matkarimovich, 5:27).

Xullas, lingvistik kartalarda belgilangan shevaga xos hodisalarning tarqalish areali, tillarning o'zaro aloqasi, taraqqiyot bosqichlarini belgilash, shevaga xos

lingvistik hodisalarning kelib chiqish tarixini aniqlash, turlicha ko'rinishga ega bo'lgan hududiy sheva mazmuni bilan uni ifodalovchi sheva chiziqlarining turli siqqligi, birlashtiruvchi va ajratib ko'rsatuvchi o'zgachaliklarini kartalarda aks ettirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avensov R.I. Zaklyuchetelnoe slovo na Koordinationnom soveshchani po voprosom dialektologii tyurkskix yazykov. – «Voprosy dialektologii tyurkskix yazykov», Baku. 1958, s. 181.
2. Borodina M.A. Problemy lingvisticheskoy geografii. M.-L. 191., s.5.
3. Shermatov A. Lingvistik geografiya kima?, - Toshkent, : Fan.19661, B.13.
4. Ibragimova, Z., & Ibragimova, U. (2020). Professional Words In The Uzbek Dialects Of Karakalpakstan Which Can Be Found In Other Uzbek Dialects. In Recent Scientific Investigation (pp. 69-72).
5. Matkarimovich, I. Y., & Yuldashevna, I. Z. (2024, March). O'zbek tilining dialektal korpusini yaratish tamoyillari. In Konferensiyalar| Conferences (Vol. 1, No. 7, pp. 27-29).